
O ESTUDO SOBRE A MINERAÇÃO ILEGAL E DE PEQUENA ESCALA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

Coexistir
Culturas

2025

AUTORES/CONSULTORES COEXISTIR

Deborah Goldemberg
Tássio Franchi
Guilherme Mecelis do Patrocínio
Januária Pereira Mello
Lucas Barreto Rodrigues
Luiza Montoya Raniero
Marcus Vinicius Leite Pereira

FOTOS

Jorge Brazil. Monumento em homenagem aos garimpeiros em Boa Vista, Roraima, Brasil. 29 de maio de 2011. Disponível no Flickr. Licenciada sob Creative Commons Atribuição 2.0 Genérica (CC BY 2.0).

Jean-François Gornet (France). Gold panning – Chiquitania, Bolívia – 3 Aug. 2011. Licenciada sob a Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en>

INPE/Coordenação-Geral de Observação da Terra (Brasil). Garimpo de ouro ilegal na Amazônia em Madre de Dios, Perú / Large scale illegal gold mining at Southern Peruvian Amazon, at Madre de Dios. 2019.

Marinha do Brasil. Draga ilegal – Operação Ágata Amazônia 2023. 23 de maio de 2023, 10h21. Licenciada sob Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic 2.0 (CC BY-SA 2.0). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en>

COMO CITAR

GOLDEMBERG, Deborah; FRANCHI, Tássio; PATROCINIO, Guilherme; MELLO, Januária; RODRIGUES, Lucas; RANIERO, Luiza Montoya; PEREIRA, Marcus Vinicius Leite. Sumário executivo – O estudo sobre a mineração ilegal e de pequena escala na Amazônia Ocidental. São Paulo: Coexistir Culturas, 2025. p. 17.
DOI: 10.5281/zenodo.17316586

Este estudo foi possível graças ao generoso apoio do povo dos Estados Unidos por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Os conteúdos são de responsabilidade da Coexistir e não refletem necessariamente os pontos de vista da USAID, do Governo dos Estados Unidos ou da WCS.

ÍNDICE

- 04** Apresentação
- 05** A mineração ilegal e de pequena escala na Amazônia Ocidental
- 07** Metodologia
- 08** Definição da mineração ilegal e de pequena escala (ASGM)
- 09** Cadeia de valor – cadeia produtiva do ouro
- 12** Atividades econômicas ilícitas convergentes à mineração
- 13** Impactos socioambientais da mineração de pequena escala
- 14** Investimentos e esforços do Estado e da Sociedade Civil
- 15** Recomendações

Apresentação

Este estudo, *Coexistir Culturas*, investiga a mineração ilegal e de pequena escala na Amazônia Ocidental, com foco em Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru. A pesquisa analisa os impactos socioambientais da atividade, sua ligação com crimes como tráfico e lavagem de dinheiro, e os desafios enfrentados pelos Estados na regulação do setor. A partir de dados, entrevistas e mapas temáticos, o estudo propõe recomendações para fortalecer o combate ao garimpo ilegal, promover a regularização responsável e incentivar alternativas econômicas sustentáveis na região.

A mineração ilegal e de pequena escala na Amazônia Ocidental

A mineração é uma atividade que se não for bem executada, desde a prospecção, extração até o fechamento das áreas de trabalho, pode gerar impactos ambientais e sociais graves. Quando esta atividade ocorre na região amazônica esses impactos reais, ou percebidos, podem ser potencializados por vários motivos. Dentre os quais se destacam: a crescente demanda global pelo minério; a corrupção de agentes estatais e as capacidades limitadas dos estados de atuar no território, que fazem que a atividade seja efetivamente poucos fiscalizada in loco; a expressiva informalidade no mercado laboral destas regiões aliada ao fato que o ouro é uma fonte de renda rápida para os indivíduos; No passado estímulos governamentais fomentaram as atividades de mineração na região amazônica, criando toda uma geração de garimpeiros, seus filhos e netos, que tem no garimpo um “modo de vida”; além disto o envolvimento em anos recentes. Além disto, em anos recentes, o crescente envolvimento do Crime Organizado Internacional com a mineração tem se intensificado, com diferentes dinâmicas em cada país ou região.

O Estudo se propôs a olhar o tema da mineração na região amazônica dos seguintes países: Bolívia, Brasil, Colômbia; Equador e Peru. Esse grupo de países responde por aproximadamente 84% da área da bacia hidrográfica do rio Amazonas; e 89% da área do limite biogeográficos (RAISAG, 2020). O recorte visou entender pontos de semelhante e dinâmicas legais e ilegais do setor da extração de ouro nestes países, em especial em 3 bacias hidrográficas, sendo elas: Bacia do Putumayo-Içá; Bacia do Beni e Bacia do Madre de Dios.

PAÍSES E BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTUDO

Encontrar soluções sustentáveis e que possam perdurar na região amazônica passa por entender de uma forma integrada como a mineração de pequena escala e a mineração ilegal interagem internamente à cada país e na Amazônia como um todo.

A mineração ocupa um papel importante nas sociedades dos cinco países selecionados pelo WCS e em especial nas 3 bacias hidrográficas abodadas com um maior detalhamento. Para os países andinos a atividade de mineração do ouro e da prata é histórica e tem raízes nas civilizações indígenas que estavam na região antes da chegada dos Europeus. No Brasil, a atividade ganha relevância somente a partir do século XVII e XVIII. Entretanto, em toos os países no final do século passado e nas últimas duas décadas do século atual, a atividade vem ganhando vulto, seja pela demanda internacional aquiecida, seja como alternativa local de renda, para milhares de trabalhadores formais e informais do setor.

PANORAMA DOS PAÍSES SELECIONADOS (BOLÍVIA, BRASIL, ECUADOR, COLÔMBIA E PERU)

Países	Número de habitantes na área da Amazônia e representatividade da população nacional		Pessoas trabalhado com pequena mineração		Território amazônico do país, segundo Limite Biogeográfico (8.470.209 km²)		Proporção habitantes/km
	nº de habitantes	%	No de trabalhadores	%	(km²)	%	
Bolívia	8.276.645	71,1	175.000	2,1	714.834	8,4	11,58
Brasil	29.062.426	14,3	861.000	2,96	5.238.589	61,8	5,55
Peru	4.076.404	13%	70.000	1,7	966.190	11,4	4,22
Equador	928.251	5,5%	29.097	3,1	132.292	1,6	7,02
Colômbia	1.192.448	2,4%	300.000	25	506.181	6,0	2,36
Totais	43.536.174	-	1.435.097	-	7.558.086	-	Média 5,76

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do RAISAG, 2022, e Plataforma DELVE, 2024

Metodologia

A metodologia se baseou em uma revisão bibliográfica e de dados governamentais e entidades da sociedade civil, além de entrevistas com parceiros locais e atores-chave do setor.

Esse estudo teve por objetivo reunir informações sobre uma ampla diversidade de temas relacionados ao garimpo ilegal e a pequena mineração na Amazônia Ocidental (contidos no TDR desse projeto), entendendo que não era possível aprofundarmos em nenhum tema específico nesse momento. O objetivo foi manter um nível de dados que permita a realização da oficina participativa da WCS e parceiros (o mais homogêneo possível entre os países), visando recomendações sobre caminhos de ação para a WCS.

Dessa forma, o estudo foi baseado em revisão de dados secundários (dados governamentais, de entidades da sociedade civil e academia), pesquisas online (mídia especializada) e, também, foram obtidos dados primários através de entrevistas com os parceiros FCDS e outros, indicados em “bola de neve”.

Foram gerados mapas espacializando os dados e facilitando análises e a visualização de diferentes sobreposições como da mineração com Parques Naturais e Terras Indígenas; da mineração ilegal com áreas com plantio de coca; de diferentes impactos ambientais (desmatamento, queimadas, contaminação por mercúrio e as cicatrizes da atividade garimpeira). Finalmente, uma oficina presencial organizada pelo Wildlife Conservation Society, permitiu discutir as recomendações com diversos especialistas.

Definição da mineração ilegal e de pequena escala (ASGM)

A mineração de pequena escala (ASGM) é caracterizada pelo uso de métodos rudimentares, muitas vezes em áreas menores, e apresenta uma zona cinzenta entre legalidade e ilegalidade devido à falta de licenças ambientais e dificuldades de regularização. Países como o Brasil, Bolívia e Colômbia enfrentam desafios em regularizar essa atividade, que geralmente ocorre sem a devida fiscalização. As cooperativas são um meio comum de formalizar esses trabalhadores, como visto na Bolívia e Brasil.

DEFINIÇÕES DA MINERAÇÃO ILEGAL, INFORMAL E LEGAL (POR PAÍS)

	BOLÍVIA				
Definición de minería ilegal	✓	✓	✓	✓	✓
Definición de minería informal	✓ En proceso de formalización	✓ Sin registros contables	✗	✗ Se la relaciona con la artesanal	✗ Se la relaciona con cooperativas
Áreas prohibidas	✓	✓	✓	✓	✓ Con excepciones
Minería ilegal es un delito	✓	✓	✓	✓	✓

Fonte: Instituto de Peruano de Pesquisa - IPE. Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur. 2024

Em todos os países estudados (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru), a mineração ilegal é aquela praticada sem licença ou em áreas proibidas, como Terras Indígenas e Unidades de Conservação. A informalidade persiste devido à burocracia, altos custos de regularização e falta de fiscalização eficiente.

Cadeia de valor – cadeia produtiva do ouro

Compreender como funciona o setor da mineração a cadeia produtiva do ouro e seu impacto na economia dos países e na vida de seus cidadãos é essencial para entender o problema do garimpo ilegal e da mineração artesanal irregular, além das razões que motivam essa prática. Isso também ajuda a entender as dificuldades que existem para a regularização dessas atividades.

DADOS MACROECONÔMICOS DO SETOR DA MINERAÇÃO

País	Produção de ouro em 2022 (ton.) Dados oficiais dos países	% exportado (dados oficiais dos países)	Valor da produção em US\$ (milhões)	% do PIB*
Peru	96,7	181	28.892,00	12
Brasil	102,0	94	30.475,56	2
Colômbia	51,3	70,7	15.327,41	4
Bolívia	53,4	98	3.073	7
Equador	22,8	70,2	6.812,18	6

Fonte: diversas: anuários estatísticos da produção mineira do Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia e Equador

Uma vez compreendido o funcionamento dessa cadeia, é importante medir o quanto ela é relevante para os países envolvidos e por que os Estados adotam (ou deixam de adotar) certas regulações. O ouro, em todos os casos, pertence à União, que permite a extração por cidadãos e empresas, mediante o pagamento de impostos. Os principais motivos para a aceitação da mineração em pequena escala, mesmo com os riscos socioambientais que ela acarreta, são:

- Geração de renda.
- Recolhimento de impostos.
- Equilíbrio macroeconômico.

A geração de renda é um aspecto claro. Em muitos países, a garimpagem tem uma longa tradição, e uma parte da população, com poucas oportunidades de emprego e déficit educacional, acaba trabalhando em garimpos, legais ou ilegais, apesar dos riscos. Essa população tem influência política e, muitas vezes, pressiona para que a atividade continue, seja ela legal ou tolerada mesmo quando irregular.

O recolhimento de impostos é outro ponto relevante. Cada país tem seu próprio sistema tributário e, embora em alguns casos a arrecadação de impostos nem cubra os custos de fiscalização, como é o caso do Brasil, essa receita ainda é um fator importante para os governos. O ponto mais sutil, mas igualmente crucial, é o equilíbrio macroeconômico. Embora a mineração de ouro não represente uma parcela significativa do PIB da maioria desses países, exceto na Bolívia, o ouro desempenha duas funções essenciais. Primeiro, ele é amplamente exportado, o que ajuda a equilibrar a balança comercial e fortalece o câmbio. Segundo, o ouro é utilizado pelos bancos, tanto centrais quanto privados, como uma forma de lastro e investimento seguro, algo que se destacou especialmente durante a pandemia.

Esse equilíbrio econômico, porém, é um "pacto" mal resolvido, pois muitos atores envolvidos aceitam o ouro de maneira ambígua, tanto pelo valor que ele agrega quanto pelos problemas que sua extração acarreta.

GARIMPO LEGAL

(REGIME DE PERMISSÃO DE LAVRA GARIMPEIRA) - PF E PJ

*44% DA PRODUÇÃO OFICIAL DE OURO:
MULTITUDE DE EMPRESAS COM ATÉ 5% DA PRODUÇÃO

10-20% DO
OURO OFICIAL: P/
EXPORTAÇÃO

GARIMPO ILEGAL

(REGIME DE PERMISSÃO DE LAVRA GARIMPEIRA) - PFE E PJ

*OURO ILEGAL - ? (SE MESCCLA AO LEGAL OU É CONTRABANDEADO

QUEM PODE EXPORTA

Atividades econômicas ilícitas convergentes à mineração

A mineração ilegal na Amazônia está diretamente e indiretamente ligada a uma série de atividades criminosas, tais como o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão. Essas práticas ilícitas não apenas aproveitam a infraestrutura já existente da mineração, mas também a impulsionam, criando um ciclo econômico paralelo que desafia a governança e o controle dos países da região. A intersecção entre essas atividades ocorre especialmente em áreas de fronteira e de difícil acesso, onde a presença do Estado é limitada, facilitando a atuação de redes criminosas (UNODC, 2023).

O tráfico de drogas é uma das atividades mais fortemente associadas à mineração ilegal. Muitas vezes, as rotas utilizadas para o transporte de ouro também são aproveitadas para o tráfico de entorpecentes, criando uma sinergia entre essas atividades ilícitas. Isso ficou evidente nos mapas do Peru, onde foi possível cruzar cicatrizes de garimpo, com áreas de plantação de coca, e ainda com o suporte da literatura. Mas esta também é uma realidade em países como a Colômbia, onde grupos, como o ELN e os dissidentes das FARC, controlam áreas de mineração e utilizam os lucros obtidos para financiar suas operações (UNODC, 2023).

A lavagem de dinheiro também desempenha um papel central na convergência entre mineração ilegal e outras atividades criminosas. O ouro extraído de forma ilegal é frequentemente misturado ao ouro legal, o que torna difícil rastrear sua origem. Isso cria uma forma eficaz de legitimar os lucros provenientes de atividades ilegais, como o tráfico de drogas.

A extorsão de garimpeiros é uma prática observada nas áreas de mineração próximas as fronteiras. Pagamentos em troca de “proteção” ou de acesso às áreas de mineração é uma forma de capitalização de alguns grupos criminosos. O fato de estarem próximos à fronteira, permite que se evadam antes que as forças de segurança possam agir. Pois a falta de meios de transporte rápidos em um ambiente com grandes distâncias e a baixa presença dos Estados nacionais facilitam tais práticas.

The image features a detailed map of the Madre de Dios basin in Peru. The map is overlaid with several red circles of varying sizes, indicating specific areas of concern or high impact. A prominent yellow line traces a path through the basin, likely representing a major river or a specific mining corridor. The map includes topographical features, roads, and administrative boundaries. A north arrow is visible in the top right corner of the map area.

Impactos socioambientais da mineração de pequena escala

O estudo revela que a mineração, especialmente com dragas e escavadeiras, causa graves impactos ambientais, como desmatamento e contaminação por mercúrio, com destaque para a bacia de Madre de Dios, exigindo ações urgentes.

Dependendo do tipo de mineração praticada e com quais tecnologias os impactos ambientais mudam. Minas de filão, com túneis, geralmente causam menos desmatamento que minas à céu aberto com moto bombas e escavadeiras; as dragas podem operar encostadas aos barrancos, “comando” as margens dos rios e deixando um solo degradado e um leito fluvial desconfigurado. Dragas de fundo de rio, podem trazer a contaminação por mercúrio, o assoreamento e provocar a turbidez da água degradando o meio hídrico.

Os mapas gerados no estudo apontaram áreas prioritárias para a ação em cada uma das bacias hidrográficas (Beni, Madre de Dios e Putumayo-lça). A presença do mercúrio foi identificado nas três bacias hidrográficas. A contaminação por mercúrio, o desmatamento relacionado à mineração foi um problema identificado de forma clara na bacia do rio Madre de Dios, no Peru. Que desagua no rio Madeira, no Brasil à jusante. As queimadas não apareceram com uma forte associação às áreas de mineração. Já perda da cobertura vegetal é algo evidenciado pelas cicatrizes de da mineração e pela literatura, principalmente nos casos mencionados de garimpo nas barrancas dos rios ou em terra firme. .

Investimentos e esforços do Estado e da Sociedade Civil

Os investimentos e esforços dos Estados na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru) para combater a mineração ilegal e reduzir seus impactos socioambientais variam em termos de eficácia e abrangência. Em geral, esses países têm implementado políticas públicas, operações de fiscalização e programas de regularização, mas a falta de recursos, corrupção e a presença de grupos criminosos dificultam o sucesso dessas iniciativas. No Brasil, o governo federal tem investido em operações de fiscalização, como as realizadas pelo IBAMA e Forças Armadas, que visam dismantelar frentes de mineração ilegal, especialmente em Terras Indígenas e Unidades de Conservação. Na Bolívia, os esforços do governo estão focados na formalização de cooperativas de mineração e na tentativa de integrar os pequenos mineradores à economia formal. Contudo, a fiscalização nas áreas remotas continua sendo um grande obstáculo, o que permite que a mineração ilegal persista em várias regiões. A participação de cooperativas mineradoras no cenário político também gera conflitos de interesse que dificultam a aplicação de regulamentações mais rigorosas (AJAM, 2024). No Peru, o governo tem adotado medidas para formalizar a mineração artesanal, principalmente em Madre de Dios. Os programas de regularização dividem espaço com operações de repressão conjuntas com forças de segurança e defesa, mas a vasta extensão do território e a articulação de grupos criminosos dificultam a solução do problema. No Equador, mais recentemente, as atividades de repressão têm sido ampliadas e realizadas pelas Forças Armadas em parcerias com agências de segurança.

Os investimentos e esforços da sociedade civil nos países são diferentes à depender do setor. Organizações não governamentais, como o Instituto Socioambiental (ISA) e o Greenpeace têm sido fundamentais na denúncia de atividades ilegais e na promoção de campanhas de sensibilização sobre os impactos da mineração. Na Bolívia e no Peru, a sociedade civil tem focado em iniciativas para formalizar a mineração artesanal, promovendo capacitação técnica para os pequenos mineradores e buscando alternativas ao uso de mercúrio. Como por exemplo, no Peru, a Alianza por la Minería Responsable (ARM) trabalha para certificar mineradores que adotam práticas sustentáveis. Na Colômbia, Peru e Bolívia, organizações como a Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) têm atuado em parceria com o governo e comunidades locais para criar áreas de conservação. Além das ações da própria Wildlife Conservation Society em toda a bacia amazônica.

Recomendações

Gerais

Apoiar ações de comando e controle em áreas prioritárias

Conscientizar consumidores para valorizar o ouro responsável (bancos, etc)

Apoiar a implementação dos Planos de Ação da Convenção de Minamata

Fomentar alternativas de renda em hot spots

Trabalhar na perspectiva de gênero

Tema 2 - Cadeia produtiva

Agregar valor ao produto (ouro) localmente, para viabilizar transição responsável

Movimentação setorial - Gold Round Table

Monitorar atores da cadeia produtiva para que não se engajem na ilegalidade

Incidência político sobre bancos públicos

Linhas de crédito para garimpeiros buscando transição responsável

Tema 4 – Impactos

Os impactos são conhecidos, focar em ações de mitigação

Priorizar ações em áreas críticas, a serem identificadas

Apoiar ações do poder público pela redução do uso de mercúrio (além de Minamata)

Tema 1 – legislação

Apoiar no processo de proporcionar um pacto social claro (para evitar flutuação e oportunismo nas legislações)

Apoiar no processo de proporcionar um pacto social claro (para evitar flutuação e oportunismo nas legislações)

Apoiar elaboração de planos de manejo (impedindo regularização)

Tema 3 - Cadeias produtivas ilícitas

Diagnóstico regional sobre atuação do crime organizado

Notas técnicas para apoiar o combate ao garimpo ilegal

Leis e políticas de combate ao crime organizado

Iniciativas públicas em prol da rastreabilidade do ouro

Mapear atores criminosos na área de atuação

Monitoramento participativo - informar órgãos responsáveis

Recomendações

Tema 6 - Sociedade Civil
Meios de aferir resultados dos esforços da sociedade civil
Enfrentar o desafio do não diálogo
Criar espaços de diálogo entre garimpeiros e outros atores
Plano de comunicação para evitar distorções na mensagem

Tema 5 – Estado
Meios de aferir resultados das políticas e cobrar resultados
Apoiar iniciativas de extensão rural (retortas, projeto Ochrama)
Apoiar iniciativas que pensam o problema regionalmente

Tema 7 - Iniciativa Privada
Apoiar ações de auto-regulação do mercado de ouro
Ajudar a disseminar tecnologias que mitigam resultados na região
Ajudar a disseminar tecnologias regenerativas na região

Destas recomendações foram pensadas linhas de ação, sobre as quais podem ser elaborados planos e projetos futuros. Dentre os quais se destacaram durante a Oficina do WCS realizada em Lima (Peru):

- **Apoiar ações de combate ao garimpo ilegal em áreas prioritárias de impacto;**
- **Trabalhar com consumidores e compradores de ouro para a valorização do ouro responsável;**
- **Apoiar a implementação dos Planos de Ação de Minamata;**
- **Fomentar alternativas econômicas em hot spots, particularmente válido para garimpeiros de baixa renda.**
- **Trabalhar na perspectiva de gênero com garimpeiros/as**
- **Apoiar o desenvolvimento do garimpo legal (regularização do garimpo irregular/informal)**

Coexistir
Culturas